
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.922

DOI 10.5281/zenodo.14986780

Дамдын А.А.

Дамдын Ассель Артуровна, РАНХиГС, Россия, 630102, Новосибирск, Нижегородская улица, 6. E-mail: Uspunool94@bk.ru.

Направления совершенствования законодательства о правовом регулировании конфликта интересов в судебной деятельности

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы правового регулирования конфликта интересов в судебной деятельности Российской Федерации. Анализируются существующие нормативные правовые акты, регламентирующие предотвращение и урегулирование конфликта интересов у судей и иных участников судебного процесса. Выявляются пробелы и недостатки действующего законодательства, препятствующие эффективному противодействию коррупционным рискам и обеспечению беспристрастности правосудия. На основе проведенного анализа предлагаются конкретные направления совершенствования законодательства. Предложенные меры направлены на повышение доверия к судебной власти, укрепление законности и обеспечение справедливости судебных решений.

Ключевые слова: конфликт интересов, судья, судебная деятельность, судебная система, законодательство, законность, ответственность, контроль, коррупция.

Damdyn A.A.

Damdyn Assel Arturovna, RANEPА, Russia, 630102, Novosibirsk, Nizhegorodskaya Street, 6. E-mail: Uspunool94@bk.ru.

Directions for improving legislation on the legal regulation of conflicts of interest in judicial activity

Abstract. This article examines the problems of legal regulation of conflicts of interest in the judicial activity of the Russian Federation. The existing regulatory legal acts regulating the prevention and resolution of conflicts of interest among judges and other participants in the judicial process are analyzed. The gaps and shortcomings of the current legislation are identified, hindering effective counteraction to corruption risks and ensuring the impartiality of justice. Based on the analysis, specific directions for improving legislation are proposed. The proposed

measures are aimed at increasing confidence in the judiciary, strengthening the rule of law and ensuring the fairness of judicial decisions.

Key words: conflict of interests, judge, judicial activity, judicial system, legislation, legality, responsibility, control, corruption.

Актуальность совершенствования законодательства о правовом регулировании конфликта интересов в судебной деятельности обусловлена следующими ключевыми факторами. Судебная власть является гарантом защиты прав и свобод граждан, и её легитимность напрямую зависит от доверия общества к её независимости и беспристрастности. Наличие конфликта интересов у судьи, даже потенциального, подрывает это доверие и может привести к сомнениям в объективности и справедливости принимаемых решений. Четкое и эффективное правовое регулирование конфликта интересов необходимо для минимизации рисков влияния личных, родственных, дружеских, финансовых или иных связей судьи на ход и результат судебного разбирательства [2, с. 47].

Конфликт интересов является одной из наиболее распространенных предпосылок для коррупционных проявлений в судебной системе. Наличие личной заинтересованности может склонить судью к принятию решений в пользу заинтересованной стороны, что, в свою очередь, способствует росту коррупции и подрывает авторитет судебной власти [3, с. 34]. Совершенствование законодательства в данной области является важным инструментом борьбы с коррупцией и обеспечения прозрачности судебной деятельности. Развитие рыночной экономики, расширение сфер общественной жизни, появление новых форм собственности и экономических отношений, а также интеграция России в международное правовое пространство требуют адекватного правового регулирования потенциальных конфликтов интересов, возникающих у судей в связи с этими изменениями [5, с. 6].

Проблемы правового регулирования конфликта интересов в судебной деятельности в Российской Федерации, а

также изучение способов урегулирования судебных ошибок рассматривались в работах: П.А. Астахова, М.В. Баглая, П.П. Баранова, О.Н. Булакова, А.В. Васильева, Г.А. Гаджиева, Т.М. Гандилова, и других. Изучение вопросов ответственности судей и правовые последствия конфликта интересов представлены в исследованиях таких ученых как: В.Ю. Вельский, Е.П. Велихов, С.А. Комаров, А.Г. Кучерена, Г.Б. Мирзоев, А.С. Прудников, В.И. Червонок и др.

Конфликт интересов в судебной деятельности представляет собой ситуацию, в которой личные интересы судьи, его родственников, близких, а также иных лиц, с которыми он связан отношениями, могут оказать влияние или создать видимость влияния на беспристрастное и объективное осуществление правосудия. Это принципиальный вопрос, поскольку доверие к судебной системе зиждется на убежденности в ее независимости и непредвзятости. Судья, с одной стороны, обязан беспристрастно и объективно рассматривать дела, основываясь исключительно на законе и доказательствах. С другой стороны, он может иметь личные интересы, которые, даже подсознательно, могут склонить его к определенному решению. Наличие конфликта интересов ставит под сомнение способность судьи отстраниться от личных предпочтений и вынести справедливое решение. Даже если судья принял объективное решение, но существовал конфликт интересов, это может вызвать сомнения в честности судебного процесса и подрвать доверие общества к судебной системе в целом.

Одной из основных проблем является отсутствие четкого и единообразного определения конфликта интересов. Неясность в этом понятии может привести к его разнообразному и несистематическому применению в правоприменительной практике, что создает возможности для

проявления субъективизма и коррупции. Важно разработать ясные и точные критерии для определения и оценки конфликта интересов с целью унификации его регулирования. Другой проблемой является недостаточная эффективность процедур, предназначенных для выявления и предотвращения конфликта интересов. Часто судебные органы не обладают достаточной информацией о возможных конфликтах, что может привести к неправильному принятию решений. Необходимо улучшить механизмы сбора, проверки и обмена информацией о возможных конфликтах интересов судей и других участников судебного процесса.

Также стоит отметить проблему недостаточной прозрачности и отчетности в судебной деятельности. Подозрения о наличии конфликта интересов могут возникать у общества, если судебные решения не объясняются должным образом или имеют противоречивую мотивацию. В этом контексте важно разработать механизмы, позволяющие общественности осуществлять контроль за судебным процессом, а также обеспечить открытое и объективное обсуждение случаев конфликта интересов в судебной деятельности [7].

Совершенствование законодательства о правовом регулировании конфликта интересов в судебной деятельности является актуальной задачей для обеспечения справедливости и прозрачности правосудия. Конфликт интересов в судебной сфере может нанести серьезный ущерб доверию граждан и организаций к судебной системе. Поэтому необходимо разработать и внедрить эффективные механизмы выявления, предотвращения и разрешения таких ситуаций. Прежде всего, требуется четкое определение понятий и критериев конфликта интересов в законодательной базе. Это позволит унифицировать подходы к его идентификации и избежать разнотолкований, которые могут возникать в судебной практике [6, с. 120].

На законодательном уровне необходимо предусмотреть более строгие санкции за нарушение норм о конфликте интересов. Это может включать как дисциплинарную, так и уголовную ответственность в случаях умышленного сокрытия конфликта. И наконец, требуется усиленная работа по воспитанию правовой культуры и этики как среди судей, так и среди других участников судебного процесса. Повышение осведомленности и понимания важности предотвращения конфликтов интересов будет способствовать формированию более ответственного и профессионального подхода к судопроизводству [4, с. 31].

Совершенствование законодательства в данной области должно быть направлено на укрепление доверия к судебной системе, защиту прав и законных интересов граждан, а также обеспечение беспристрастности и объективности в осуществлении правосудия [1, с. 223].

Таким образом, правовое регулирование конфликта интересов в судебной деятельности является ключевым элементом обеспечения независимости, беспристрастности и справедливости правосудия. Несмотря на существующие нормативные акты, регламентирующие данную сферу, сохраняются проблемные области, требующие дальнейшего совершенствования законодательства.

1. Расширение и уточнение понятия конфликт интересов»:

– Необходимо сформулировать более четкое и исчерпывающее определение конфликта интересов в судебной деятельности, включающее не только материальную заинтересованность, но и иные факторы, способные повлиять на объективность и беспристрастность судьи (личные, профессиональные, идеологические связи, предвзятое отношение и т. д.).

– Рассмотреть возможность введения градации конфликта интересов по степени его влияния на судебное разбирательство (например, потенциальный конфликт, очевидный конфликт, незначительный конфликт). Это позволит

дифференцировать меры, применяемые к судье.

– Усилить внимание к косвенным конфликтам интересов, возникающим в связи с деятельностью родственников, близких друзей, а также коммерческих или некоммерческих организаций, с которыми судья связан.

2. Усиление механизмов выявления и предотвращения конфликтов интересов:

– Расширить перечень информации, подлежащей обязательному декларированию судьями, включая сведения о финансовых активах, участии в организациях, личных связях, а также о деятельности супруга/супруги и близких родственников.

– Создание эффективной системы проверки деклараций: разработать эффективную систему проверки достоверности предоставленной судьями информации, используя современные информационные технологии и межведомственное взаимодействие.

– Улучшение системы самоотвода и отвода: усовершенствовать процедуру самоотвода и отвода судей, сделав ее более прозрачной и понятной для всех участников процесса. Необходимо предусмотреть механизмы обжалования решений об отводе/самоотводе.

– Регулярно проводить обучение и повышение квалификации судей по вопросам этики и противодействия корруп-

ции, включая темы, связанные с конфликтом интересов.

3. Обеспечение независимости органов, контролирующих соблюдение требований по урегулированию конфликта интересов:

– Предусмотреть меры по усилению гарантий независимости органов, осуществляющих контроль за соблюдением требований по урегулированию конфликта интересов, от влияния со стороны судебной системы и других государственных органов.

– Обеспечить прозрачность деятельности данных органов, в частности, публикацию отчетов о проведенных проверках и принятых решениях.

– Рассмотреть возможность привлечения представителей общественности к контролю за соблюдением требований по урегулированию конфликта интересов в судебной деятельности.

Реализация данных направлений позволит повысить доверие граждан к судебной системе, укрепить ее независимость и обеспечить справедливое отправление правосудия. Необходимо комплексное и системное совершенствование законодательства о правовом регулировании конфликта интересов в судебной деятельности, основанное на принципах прозрачности, ответственности и независимости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Астраханкина К.В. Проблемы и перспективы развития правового регулирования деятельности судов субъектов Российской Федерации / К.В. Астраханкина, О.В. Глебова // Право, экономика и управление: от теории к практике: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Чебоксары, 21 мая 2020 года / Гл. редактор Г.Н. Петров. Чебоксары: Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Среда», 2020. С. 223-227.
2. Белова О.С. Современные проблемы правового статуса судей в Российской Федерации // Право и правопорядок в фокусе научных исследований: сборник научных трудов / Под общей редакцией С.Е. Туркулец, Е.В. Листопадовой. Том Выпуск 2. Хабаровск: Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 2021. С. 47-52.
3. Волосова Н.Ю. «Конфликт интересов»: проблемы формирования понятия // Проблемы экономики и юридической практики. 2022. Т. 18. № 2. С. 34-41.
4. Еркина Т.Н. Проблемные аспекты правового регулирования правил поведения судьи во внесудебной деятельности // Тенденции развития науки и образования. 2021. № 70-6. С. 31-34.

5. Ниязова И.М. Конфликты интересов как составляющая часть конфликтогенности в организации // Human Progress. 2020. Т. 6. № 1. С. 6-13.
6. Петухов Н.А. О преодолении конфликта интересов в правоприменительной деятельности судей / Н.А. Петухов, Е.В. Рябцева // Государство и право. 2019. № 11. С. 120-124.
7. Попова Е.И. Конфликт интересов: Понятие и признаки // ГлаголЪ правосудия. 2022. №3 (29). С. 53-56.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Astrahankina K.V. Problemy i perspektivy razvitija pravovogo regulirovanija dejatel'nosti sudov sub#ektov Rossijskoj Federacii / K.V. Astrahankina, O.V. Glebova // Pravo, jekonomi-ka i upravlenie: ot teorii k praktike: sbornik materialov Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem, Cheboksary, 21 maja 2020 goda / Gl. re-daktor G.N. Petrov. Cheboksary: Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennost'ju «Izdatel'skij dom «Sreda», 2020. S. 223-227.
2. Belova O.S. Sovremennye problemy pravovogo statusa sudej v Rossijskoj Federacii // Pravo i pravoporjadok v fokuse nauchnyh issledovanij: sbornik nauchnyh trudov / Pod obshhej redakciej S.E. Turkulec, E.V. Listopadovoj. Tom Vypusk 2. Habarovsk: Dal'nevostochnyj gosudarstvennyj universitet putej soobshhenija, 2021. S. 47-52.
3. Volosova N.Ju. «Konflikt interesov»: problemy formirovanija ponjatija // Problemy jekonomiki i juridicheskoi praktiki. 2022. T. 18. № 2. S. 34-41.
4. Erkina T.N. Problemnye aspekty pravovogo regulirovanija pravil povedenija sud'i vo vnesudebnoj dejatel'nosti // Tendencii razvitija nauki i obrazovanija. 2021. № 70-6. S. 31-34.
5. Nijazova I.M. Konflikty interesov kak sostavljajushhaja chast' konfliktogennosti v organizacii // Human Progress. 2020. Т. 6. № 1. С. 6-13.
6. Petuhov N.A. O preodolenii konflikta interesov v pravoprimeritel'noj dejatel'nosti sudej / N.A. Petuhov, E.V. Rjabceva // Gosudarstvo i pravo. 2019. № 11. S. 120-124.
7. Popova E.I. Konflikt interesov: Ponjatie i priznaki // Glagol### правосудия. 2022. №3 (29). С. 53-56.

Поступила в редакцию: 24.02.2025.

Принята в печать: 13.03.2025.